

English version below

Flagelación

[Giraldo, Lucas](#) [atribuido a] [estilo de] (? , ? - ?, ca. 1550)

Nº inventario: 534 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Relieve](#)

Datación: ca. 1520-1550

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 124 x 71 x 22 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Flagelación de Cristo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Español "Enrique Larreta"](#) (Buenos Aires, Argentina)

Nº inventario en colección actual: MEL 0424

Historia del objeto

Parece plausible pensar que esta pieza formaba parte de un retablo hoy perdido. En el [Museo de Arte Español Enrique Larreta](#) (Buenos Aires, Argentina) se conservan tres escenas del conjunto: *Ecce Homo*, *La Flagelación* y *El Descendimiento*. Sin embargo, la escena de la flagelación presenta una calidad mayor, algo que se puede observar en la figura de Cristo. Desconocemos la procedencia de estas piezas, no obstante, recuerdan a algunos trabajos que acometió Lucas Giraldo. Este artista colaboraba frecuentemente con otros como Juan Rodríguez, dificultando conocer con precisión su estilo. Algunas de las características que desprenden sus obras son: un canon alargado, figuras expresivas y calidades de la piel muy contrastadas; elementos, todos ellos, que encontramos en estos relieves (Picatoste, 1900; Tormo, 1917; Parrado del Olmo, 1981; Parrado del Olmo, 2013).

Giraldo realizó encargos para la [Catedral de Ávila](#), como el retablo de Santa Catalina o el trascoro (Heras, 1967); colaboró en el retablo y los [sepulcros de El Parral](#) (Segovia) y en el retablo del [Monasterio de San Jerónimo de Guisando](#) (Ávila), obra actualmente desaparecida (Parrado del Olmo, 1981; Gómez Moreno, 1983). En Segovia llevó a cabo también el retablo de la [Iglesia de Santa Columba](#), edificio que sufrió gravemente las consecuencias de la desamortización. Las condiciones en las que se encontraba la iglesia provocaron su demolición en 1930, conservándose en el [Museo de Segovia](#) nueve escenas del retablo: *La Circuncisión*, *La*

Adoración de los Reyes Magos, La matanza de los inocentes, La huida de Egipto, Jesús entre los doctores, La Oración en el huerto, Jesús con la cruz a cuestas, La Resurrección y Pentecostés. Estos relieves poseen muchas similitudes estilísticas con el *Ecce Homo, La Flagelación y El Descendimiento*, episodios que además llama la atención no encontrar en el retablo de Santa Columba. ¿Pudieron pertenecer al mismo conjunto? Lo desconocemos.

Sea como fuere, los tres relieves se asemejan a los trabajos de Lucas Giraldo y, aunque no podamos confirmar su autoría, sí que consideramos que proceden del ámbito castellano. A mediados del siglo XX los tres relieves entraron a formar parte de la colección del Museo de Arte Español [Enrique Larreta](#) (Buenos Aires), conservándose allí en la actualidad.

Agradecemos la ayuda de Patricia Nobilia, del área de investigación y exposiciones del Museo de Arte Español Enrique Larreta (Buenos Aires, Argentina).

Descripción

Son siete las figuras que aparecen en este relieve, en cuyo centro se sitúa la figura de Cristo. Este se encuentra atado a una columna mientras es flagelado por cuatro soldados romanos. El cuerpo desnudo de Cristo tiene claras influencias berruguetescas en su postura y en el tratamiento de la anatomía. Asimismo, cabe destacar que las figuras cuentan con calidades de la piel muy contrastadas. Si atendemos a la composición, al estilo y a la policromía del relieve podemos datarla en el segundo cuarto del siglo XVI.

Ubicaciones

- segunda mitad del s.XX

MUSEO

[Museo de Arte Español "Enrique Larreta", Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- segundo cuarto del s.XVI - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Texto*, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Aurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila.
- HERAS HERNÁNDEZ, Félix de las (1967): *La catedral de Ávila: desarrollo históricoartístico*, Diputación Provincial-Instituto Gran Duque de Alba, Ávila.
- PARRADO DEL OLMO, Jesús María (1981): *Los escultores seguidores de Berruguete en Ávila*, Caja Central de Ahorros y Previsión de Ávila, Ávila, pp. 143-161.
- PARRADO DEL OLMO, Jesús María (1984): "Sobre escultura abulense del siglo XVI", vol. 50, BSAA, pp. 273-298.
- PICATOSTE, Valentín (1900): *Provincia de Ávila. Descripción e historia política, eclesiástica y monumental de España*, vol. IV, Imprenta de la Viuda de Hernando, Madrid.
- TORMO, Elías (1917): "Cartillas excursionistas. Ávila", nº 25, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, pp. 201-224.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Flagellation

[Giraldo, Lucas](#) [attributed to] [style of] (? - ?, ca. 1550)

Inventory number: 534 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Relief](#)

Date: ca. 1520-1550

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 48,8 x 27,9 x 8,6 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Flagelación de Cristo](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Museum of Spanish Art "Enrique Larreta"](#) (Buenos Aires, Argentina)

Inventory number in current collection: MEL 0424

Object History

It seems plausible to assume that this piece was part of an altarpiece that is now lost. The [Enrique Larreta Museum of Spanish Art](#) (Buenos Aires, Argentina) houses three scenes from the original set: **Ecce Homo**, **The Flagellation**, and **The Descent from the Cross**. However, the scene of the flagellation is of a higher quality, something evident in the figure of Christ. We do not know the provenance of these pieces; nevertheless, they are reminiscent of some works undertaken by Lucas Giraldo. This artist frequently collaborated with others, such as Juan Rodríguez, making it difficult to pinpoint his style with precision. Some of the characteristics evident in his works are: an elongated figure, expressive figures, and highly contrasting skin textures; all elements found in these reliefs (Picatoste, 1900; Tormo, 1917; Parrado del Olmo, 1981; Parrado del Olmo, 2013).

Giraldo carried out commissions for the [Cathedral of Ávila](#), such as the altarpiece of Santa Catalina or the choir screen (Heras, 1967); he collaborated on the altarpiece and the [tombs at El Parral](#) (Segovia) and on the altarpiece of [the Monastery of San Jerónimo de Guisando](#) (Ávila), a work that has since disappeared (Parrado del Olmo, 1981; Gómez Moreno, 1983). In Segovia, he also created the altarpiece for the [Church of Santa Columba](#), a building that suffered severely from the consequences of the confiscation. The condition of the church led to its demolition in 1930, and nine scenes from the altarpiece are preserved in the [Museum of Segovia](#): *The Circumcision*, *The Adoration of the Magi*, *The Massacre of the Innocents*, *The Flight into Egypt*, *Jesus Among the Doctors*, *The Agony in the Garden*, *Jesus Carrying the Cross*, *The Resurrection*, and *Pentecost*. These reliefs share many stylistic similarities with the *Ecce Homo*, *The Flagellation*, and *The Descent from the Cross*—episodes that are notably absent from the altarpiece of Santa Columba. Could they have belonged to the same ensemble? We do not know.

In any case, the three reliefs resemble the works of Lucas Giraldo, and although we cannot confirm their authorship, we do believe they originate from the Castilian region. In the mid-20th century, the three reliefs became part of the collection of the [Enrique Larreta Museum of Spanish Art](#) (Buenos Aires), where they are currently preserved.

We would like to thank Patricia Nobilia of the Research and Exhibitions Department at the Enrique Larreta Museum of Spanish Art (Buenos Aires, Argentina) for her assistance.

Description

There are seven figures depicted in this relief, with the figure of Christ at its center. He is tied to a column while being flogged by four Roman soldiers. Christ's naked body shows clear influences from Berruguete in its posture and anatomical rendering. It is also worth noting that the figures exhibit highly contrasting skin textures. Based on the composition, style, and polychromy of the relief, we can date it to the second quarter of the 16th century.

Locations

- **Second half of the XX**

MUSEUM

[Museum of Spanish Art "Enrique Larreta", Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **Second quarter of the XVI - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1983): *Catálogo monumental de la provincia de Ávila. Texto*, Ministerio de Cultura e Institución Gran Duque de Alba (ed. de Áurea de la Morena y de Teresa Pérez Higuera), Ávila.
- HERAS HERNÁNDEZ, Félix de las (1967): *La catedral de Ávila: desarrollo históricoartístico*, Diputación Provincial-Instituto Gran Duque de Alba, Ávila.
- PARRADO DEL OLMO, Jesús María (1981): *Los escultores seguidores de Berruguete en A?vila*, Caja Central de Ahorros y Pre?stamos de Ávila, Ávila, pp. 143-161.
- PARRADO DEL OLMO, Jesús María (1984): "Sobre escultura abulense del siglo XVI", vol. 50, BSAA, pp. 273-298.
- PICATOSTE, Valentín (1900): *Provincia de Ávila. Descripción e historia política, eclesiástica y monumental de España*, vol. IV, Imprenta de la Viuda de Hernando, Madrid.
- TORMO, Elías (1917): "Cartillas excursionistas. Ávila", nº 25, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, pp. 201-224.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

